

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

6. Nematullaevna, T. D. (2019). The Process of Literary Creativity and Aesthetic Interpretation. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 8(3), 49-53.
7. Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.
8. Egamnazarova, S., & To'Rayeva, D. (2025). SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA INSON VA TABIAT MUNOSABATLARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5-3), 71-73.
9. Nematullaevna, T. D. (2022). THE WRITER'S WORLD VIEW AND ARTISTIC IDEA. *Open Access Repository*, 9(12), 163-174.
10. To'rayeva, D. (2024). Badiiy asar bo'g'rafiyasi bilimdoni. *Hamkor konferensiyalar*, 1(2), 67-70.
11. Nematullayevna, T. R. D. (2025). TARIXIY ASARLARDA BADIY NUTQ VA XALQ SHEVALARINING O'RNINI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 356-360.
12. Nematullaevna, T. D. (2024). THE WRITER'S CREATIVE LABORATORY AND THE PROBLEM OF AESTHETIC INTERPRETATION. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 66-70.
13. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.
14. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullaevna, D. T. (2022). Artistic interpretation of amir temursimge in national prose during the independence years (in the sample of the play "libra" ("mezonburji") after asaddilmurod. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 426-429.

BADIY IJOD JARAYONI VA YOZUVCHI PSIXOBIOGRAFIYASI

*To'rayeva Dilnoza Nematullaevna,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
E-mail: dilnozatorayeva1983@yandex.ru*

Annotatsiya. Maqolada badiiy asar mohiyatini ochishda badiiy ijod qirralari, ijodkor psixologiyasi biri ikkinchisi bilan bog'liq ravishda badiiy mukammallikka yetishini Asad Dilmurod qissalari tahlili asosida tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: иждий лаборатория, бадий фоя, иждий ният, бадий ижд олами, иждкор психологияси, бадий-эстетик талқин, иждий жараён, концептуал умумлашма, иждий режа, психобиография.

Annotatsiya. In the article, the aspects of artistic creation, the psychology of the creator, in connection with each other, reach artistic perfection, based on the analysis of the stories of Asad Dilmurod.

Key words: creative laboratory, artistic idea, creative intention, world of artistic creativity, creative psychology, artistic-aesthetic interpretation, creative process, conceptual generalization, creative plan, psychobiography.

Yozuvchi psixobiografiyasi qaysidir ma'noda uning badiiy asarlaridagi voqeahodisalar bayoni, yaratgan obrazlari tizimida o'z ifodasini topadi. Bunday individuallik san'at asarining orginalligini, o'ziga xos tabiatini namoyon qiladi. Yozuvchi hayotidagi o'zgarishlar, besaramjonlik, bezovtalik, ruhiy-hissiy kechinmalar, to'lqinlanish va og'riqli dardlar, muallaq yoki sobit dunyoqarash fonida uning badiiy asarini talqin etish ijobiy samaralar berishi tabiiy. Badiiy asarda yozuvchilarning bir-birini takrorlamaydigan ijodiy jarayonidagi murakkabliklar o'z ifodasini topadi. Ijodkorda g'oya tug'ilib, asar yozilguniga qadar bo'lgan oraliqdagi ijodiy jarayon asarning muvaffaqiyatli chiqishi uchun muhim yo'ldir. Badiiy g'oyaning tug'ilishi va uning asar holida shakllanganiga qadar bo'lgan jarayonni yozuvchi Asad Dilmurodning tarixiy qissalari misolida ko'rish maqsadga muvofiq. Bu ijodiy vazifa ijrosini yozuvchi qay darajada eplaganiga, bunga qachon va qanday sharoitda erishganiga e'tibor qaratamiz: Adashmasam, etti yoshimdan biror bayram bahona enam Norbibi bilan etaklashib Samarqandga qatnardik. Bozor yoki do'konga kirishdan ilgari Shohizinda obidasini ziyorat qilgani oshiqardik. Samarqand tarixi – millat tarixining uzviy qismi. O'lka dovrug'ini etti iqlimga yoygan zabardast yodgorliklarni qurgan muhandis va me'morlar go'zallik yaratuvchi iste'dod sohiblari ekanini yorituvchi bir qator esse bitdim. Shundan so'ng "Mulk", "Girih", "Intiho" nomli tarixiy qissalarim dunyoga keldi [Dilmurod A., 2018]. Yozuvchining tarixga muhabbat tuyg'usi unga qon bilan kirgani, xalq og'zaki ijodi namunalaridan yoshligidan bahramand bo'lib ulg'aygani, Samarqand zamini va tarixiy yodgorliklar bilan hamnafas yashagani bois asarlari badiiy g'oyasining yuzaga kelishi shu omillar bilan bog'liq, deb ayta olamiz. Har bir yozuvchining ijodi bevosita shaxsiyati bilan chambarchas bog'lanib ketadi. Uning yaratilajak asariga hayoti davomida ko'rgan va eshitgan, so'ngra o'qigan va o'rgangan tarixiy haqiqatlar ijodiy turtki vazifasini o'taydi. Ayniqsa, bolalik xotiralari yozuvchining ijodiy laboratoriyasi uchun birlamchi vosita sanaladi. Asad Dilmurod ijodi ham aynan mana shu fikrlar bilan hamohang.

Adibning "Mulk", "Girih", "Intiho" qissalarida mislsiz qimmatga ega muborak kitoblar, ko'hna obidalar ko'rkiga zeb berib turuvchi, o'zida milliy ma'no kasb etgan naqshlarni asl holicha saqlashni o'zlarining burchi deb bilgan, millatimiz faxri bo'lgan bir qancha vatandoshlarimizning umumlashma obrazi yaratilgan. Ushbu tarixiy qissalar Asad Dilmurod ijodida alohida o'ringa ega bo'lib, biri ikkinchisining mantiqiy davomi sifatida aks ettirilgan. Bu asarlarning umrboqiyliigi shundaki, ajdodlardan qolgan ma'naviy me'rosimiz, millatning faxri – tarixiy obidalar, ularning bunyod bo'lishi va zamonlar osha o'tib kelishida jonbozlik ko'rsatgan millat farzandlari timsolining o'ziga xos tarzda badiiy aks ettirilganidadir. Mazmun-mohiyati, obrazlar silsilasi, voqealar ko'lami bilan "Girih", "Intiho" dramalarga boy "Mulk"ni to'lg'azadi, undagi fojealarni

ko'z o'ngimizda kuchaytirib gavdalantiradi [Mahmudov M., 2002. 229]. Yozuvchi ijodiy izlanishlar jarayonida "Mulk" qissasining davomi sifatida "Girih" va "Intiho" qissalarini yozadi. Ularda sho'ro tuzumining muttasil olib borgan siyosatining tub ildizlari ko'rsatiladi. O'sha paytda bu holat o'zbek xalqi oyog'iga bolta bo'lib tushgani, dunyoviy madaniyatning ajralmas qismi hisoblangan milliy madaniyatimiz salkam tanazzul yoqasiga keltirib qo'yilgani badiiy tasvirlarda o'z ifodasini topadi.

Har bir g'oyada insonning intilishi, istagi ham mavjudligi yozuvchining g'oyaviy pozitsiyasi bilan uning ijodkorlik shaxsi orasida dialektik aloqa bo'lishini ko'rsatadi. Asad Dilmurod asarlarida ham ushbu dialektik aloqadagi hamohanglik yaqqol ko'rinadi. Badiiy asar talqinida yozuvchining tanlangan mavzuga munosabati, o'z yondashuvi ham ko'zga tashlanadi. Bu uch qissaning yaratilishi xususida ijodkorning o'zi shunday deydi: "Mulk", "Girih" va "Intiho" tug'ilishi uchun zamin yaratdi. "Girih" qissam samarqandlik ta'mirchi-naqqosh va muhandis usta Abdug'affor Haqqulovga bag'ishlangani bejiz emas. Ta'mir sohasida katta tajriba to'plagan bu inson haqida yozilgan qator esselarim meni ham eski zamon iqlimi, ham o'zining qalb dunyosi, ham o'tmish bilan bugunni bog'lagan turli avlodga mansub ustalar ma'naviy hayotiga olib kirdi. Adib tarixiy haqiqat xususida so'z yuritar ekan, suhbat chog'ida usta Abdug'afforning o'tmishga qiziqqan yaqin bir do'sti bolaligida Afrosiyob yaqinidagi g'orga bir qop qadimiy kitob ko'milganini ko'rganini so'zlaydi. Keyinchalik u bu haqida professor Hamid Sulaymonga maktub yozgani, taniqli olim rahbarligida kelgan komissiya g'orda qazuv ishlari olib borgani, nihoyat qop topilgani, lekin og'zi ochilgan zahoti undagi noyob bitiklar kulga evrilib to'kilgani hususida kuyinib gapirganligini aytib o'tadi. Shu o'rinda Asad Dilmurodning do'stini ko'rgan va eshitgan hayotiy voqealari mana shu uch qissasi badiiy g'oyasi tug'ilishiga sabab bo'lganligini aytish mumkin. Ya'ni usta Abdug'affor hikoyalari uchlik qissa yaralishi uchun ijodiy turtki bo'lgan. Xususan, asarda bu tarixiy voqealarning asosiy qismi "Mulk" qissasi mag'ziga singdirib yuborilganligi kuzatiladi. Tarixni jonlantirishdagi ijodiy jarayonda yozuvchi o'zining fantaziyasi asosida asarni yanada boyitadi. "Mulk" qissasida aniq bir tarixiy voqelik xususida gap ketmasa-da, undagi tasvirlar beixtiyor o'tmishning ko'hna manzaralarini, o'sha davr muhiti va ruhini ko'z oldimizda gavdalantiradi. Adib davrga xos xalqimiz ko'nglidagi kechinmalarni, ularning ruhiy-ma'naviy iztiroblarini qalamga oladi. Yozuvchining olis moziy haqidagi qarashlari asardagi usta Jamshiddin, o'g'li Shamsiddin va ularning atrofiga birlashgan obrazlar orqali yuzaga chiqadi. Qissada Muhammad Valixon, Sobir Qamariy, mulla Ahmad, usta Qurbon kabi qahramonlar ham asosiy obrazlar sifatida bo'y ko'rsatadi. Ular voqealar rivojini harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Tarixiy asar tipik xarakterlar vositasida u yoki bu davrning butun dramasini, ruhiyatini barcha murakkabliklari bilan ochib berishi kerak. Bu yo'lda san'atkor o'z ijodiy g'oyasi, materiali, individual uslubi talablariga binoan asarning bosh qahramoni sifatida tarixiy shaxsni olishi, istasa mutlaqo badiiy to'qima obrazlar vositasida muayyan davrning ruhiyatini ochib berishi mumkin [Sattorov M., 1983. 23].

Adib "Mulk" qissasi ijodiy jarayonida garchi aniq faktlar bilan ish yuritmasa-da, asarga Mir Arab madrasasi tarixida yuz bergan fojealarni asos qilib oladi. Badiiy to'qima obrazlari taqdiri orqali asarda tarixni qayta uyg'otishga harakat qiladi. Yozuvchi ijodiy niyati tarixni badiiy talqin qilish orqali uning estetik qiymatini ham oshiradi. Asarning keyingi nashrida Shamsiddin obrazi o'n besh yoshli o'spirin yigit bo'lishiga qaramay, voqealar rivojida ancha sermulohaza, har bir ishni to'g'ri baholay oladigan, ornomusi kuchli, sabr-toqatli, yon-verida bo'layotgan tala-to'plarga haqiqat ko'zi bilan qarab, ularga qarshi so'z ayta oladigan ajdodlar izdoshi sifatida harakatlanadi. Asrlar davomida shakllangan milliy an'analar asar sujetiga singdirilgan. Unda yozuvchi ota va farzand, ustoz va shogird o'rtasidagi ibratli aloqani yetakchi o'ringa ko'taradi. Ota kasbini egallashdek millatimizga xos yaxshi an'ana milliylikning bir ko'rinishi sifatida ishonarli qilib tasvirlangan. Yozuvchi usta Shamsiddinning oilaviy muhitini hayotiylikdan uzoqlashmagan holda tasvirlaydi. Asarda Shamsiddin ota kasbini mukammal egallagan usta-hunarmand, ayoli Muslima aya ham turmush achchiq-chuchugini totib kelayotgan, farzandlari taqdirini o'ylaydigan mushtipar ona sifatida talqin etiladi.

Xususan, G'aybiddin obrazi, nafaqat, asardan asarga o'tayotgan avlodlarning davomchisi, balki yetuk ma'naviyatli shaxs timsolidir. Usta Shamsiddin Samarqandning nodir me'moriy obidalaridan bo'lgan Tillakori gumbazi ichkarisidagi Girih naqshini zarblashda ishlatilgan tillaning rus bosqini davrida ayovsiz talanganligini otasidan eshitganda qanchalar iztirob chekkan bo'lsa, o'z zamonasida ham bu holatning boshqacharoq shakliga duch kelishi asardagi dramatismni yanada kuchaytirgan. O'zga elat vakili emas, o'zining millatdoshi Tirkash Bo'taev, Murtazo Kabirovich, Ma'ruf Afzalovichdek kimsalar nafsning quliga aylanib, millatining madaniy merosiga xiyonat qilishi usta qalbini larzaga soladi. Asarda birinjdin ishlangan suvoriy haykalchanning ko'hna Afrosiyob xarobasidan topilish voqeasi badiiy to'qima sifatida shakllantiriladi. Bu voqea tanlangan tarixiy mavzuga mos bo'lib, asarning 1989 yilgi variantida mavjud emas. Keyingi nashrda yozuvchi G'aybiddin, Murtazo Kabirov, Ma'ruf Afzalovichlarning xarakterini ochishda, asar sujetini boyitishda shu badiiy to'qimadan unumli foydalanadi. Birinjdin ishlangan bu haykalcha Afrosiyob xarobalari tagidan topilishi, uni juda katta madaniy yodgorlik ekanini bilgan G'aybiddin tomonidan saqlab qolinishiga urinishlari mahorat bilan talqin etiladi.

Adibning "Intiho" qissasi "Girih"ning mantiqiy davomi bo'lib, «Mulk» qissasi singari uni to'ldiradi. Unda badiiy obraz darajasiga ko'tarilgan Girih bu asarda, o'z atrofida barcha voqealarni qamrab oladi. Asar Tillakori ko'rkiga zeb bergan Girihning tug'ilishi, usta Shamsiddinning Registonda o'tkaziladigan saylga tayyorgarligi jarayoni bilan boshlanadi. Yozuvchi asarda bosh qahramon sifatida Shamsiddin obrazini gavdalantirar ekan, uni yana butun vujudi bilan haqiqat uchun, ijtimoiy hayotdagi nohaqliklarga qarshi kurashuvchi qahramon sifatida talqin etadi. Ayting, qani o'rtamizdagi mehru oqibat, qani sirot ko'prigidan o'tishda suyanch bo'ladigan diyonat? Ko'nglingizga qattiq olmangu, siz bilan biz o'rtaga qo'ygan haq uchun sadaqa

qilayotgan bandalarga emas, nokas bir kimsa o‘choqboshidan irg‘itib yuborgan suyakni irillashib talashayotgan saklarga o‘xshaymiz. Girihni murodiga etkazish ilinjida yashagan usta Jamshiddin niyatlarini o‘g‘li tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilgani, bu ulug‘ ish ildiziga bolta urishdek g‘araz niyatlar bilan ezgulikka chang solinishi asarda mantiqiy izchillikda ochib beriladi. Shamsiddin obrazining Girih aslini saqlash va tiklash yo‘lidagi sa’y-harakatlari, ruhiyatida sodir bo‘lgan g‘alayonlar, shuurini kemirgan sitamlar – barchasi asar mohiyatiga singdirilgan. Qissa sujetini harakatlantiruvchi kuchni faqat yetakchi qahramonlar emas, balki barcha obrazlar karakteridagi faollik tashkil qiladi. “Mulk” “Girih”dan farqli o‘laroq, G‘aybiddining oilali ekanligi, usta Ibrohimning karakteridagi ba’zi qusurlariga qaramasdan usta Jamshiddin va usta Shamsiddin o‘zlariga yaqin bilishlari asar qahramonlarining karakterini kashf qilishga va asar mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Asarda “Mulk”dagi singari “Qirq rivoyat”dan olingan “Ikki naqqosh to‘g‘risidagi rivoyat”ning keltirilishi, uni asar sujetiga bog‘liq holda g‘oya sari yo‘naltirilishi maqsadga muvofiq. “O‘sha afsonaning estetik-ma’rifiy ahamiyati behad kattadir. Afsona bahonasida ajdodlarimiz zo‘r ishtiyoq va nozik did bilan kashf qilgan Girihni Asad Dilmurod hayrat, havas bilan ta’riflaydi va uni majoziy obraz darajasiga ko‘taradi [Mahmudov M., 2002. 329]. Ta’kidlanganidek, girih har uchala asarda ham o‘zbek xalqining madaniy, ma’naviy merosining ramzi sifatida aks ettirilgan. “Intiho” qissasi ham shu jihatlari bilan ahamiyatlidir.

Umuman olganda, milliy qadriyatlar talqini masalasi adabiyotning azaliy va abadiy mavzularidan biri sifatida asrlar davomida shakllanib kelganligini Asad Dilmurod qissalarida mahorat bilan talqin etilgan. Yozuvchining ijodiy individualligi tarixiy voqelikni badiiy ifodalashda turli hikoyat va rivoyatlarni keltirishi badiiyat mezonlariga singdirib yuborganligi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каримов Б.Адабиётшунослик методологияси. – Тошкент: Мухаррир, 2011. – Б. 20.
2. Дилмурод А., Тўраева Д. Тарихий меъёр ва эстетик масъулият // Ижод олами. 2018. 3-сон. – Б. 6.
3. Маҳмудов М. Рухият олами сари. Асад Дилмурод. Фано даштидаги куш (асарга сўнгсўз). –Тошкент: Шарқ, 2002. – Б.329.
4. Nematullaevna, T. D. (2019). The Process of Literary Creativity and Aesthetic Interpretation. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 8(3), 49-53.
5. Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.
6. Egamnazarova, S., & To‘Rayeva, D. (2025). SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA INSON VA TABIAT MUNOSABATLARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5-3), 71-73.

7. Тураева, Д. Н., Саймуратова, И. Т., & Гуйчиева, З. Х. (2024). ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБРАЗЫ. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 198-202.

8. Saymuratova, I., To'rayeva, D., & Saidova, S. (2023). BADIY ASARDA TAVSIFLASH VOSITALARI. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(6 Part 3), 19-24.

9. Nematullaevna, T. D. (2022). THE WRITER'S WORLD VIEW AND ARTISTIC IDEA. *Open Access Repository*, 9(12), 163-174.

10. Turayeva, D., Sariboyeva, M., & Primov, A. (2024). Fundamentals of creative laboratory. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-7.

11. To'rayeva, D. (2024). Badiiy asar bo'g'rafiyasi bilimdoni. *Hamkor konferensiyalar*, 1(2), 67-70.

12. Nematullayevna, T. R. D. (2025). TARIXIY ASARLARDA BADIY NUTQ VA XALQ SHEVALARINING O'RNII. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 356-360.

13. Nematullaevna, T. D. (2024). THE WRITER'S CREATIVE LABORATORY AND THE PROBLEM OF AESTHETIC INTERPRETATION. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 66-70.

14. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullayevna, T. D. ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF RULERS IN CYCLE NOVELS.

15. Dilnoza To'rayeva NEMATULLAYEVNA: Nematullaevna, D. T. (2022). Artistic interpretation of amir temursimge in national prose during the independence years (in the sample of the play "libra"("mezonburji") after asaddilmurod. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 426-429.

ADABIYOTSHUNOSLIKDA OBRAZ VA OBRAZLILIK MASALASI

*Saymuratova Ijobat Tursunqulovna,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
E-mail: saymuratova.ijobat@mail.ru*

Annotatsiya. Mazkur maqolada obraz tushunchasi va uning mohiyati, badiiy adabiyotda tutgan o'рни va ahamiyati, mazmuni, ma'no mundarijasi, badiiy asarda yetakchi unsur ekanligi ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: badiiy ijod, obraz, sintez, asar g'oyasi, ijodiy jarayon, ijodkor, xarakter, adabiy qahramon, syujet, epik asar.

Annotation. This article scientifically and theoretically studies the concept of image and its essence, its role and significance in fiction, its content, semantic content, and its role as a leading element in a work of art.